

9. Nurmatov P.A., Rajabov A.H., Saidov B.M. Some problems in the development of cycle water supply systems in fountains which are usedv// . Materialien XVII internationalen wissenschaftlichen und praktischen konferenz SPITZENFORSCHUNG – 2020. volume 13. Berlin mai 2020. pg 105–108.

YER OSTI SUVLARNI NAZORAT QILISH

TDM va ATU o'qituvchisi
Dusbekov To'ychi Mengnorovich
Axatov Bekzod Erkin o'rkin o'g'li

Annotatsiya: Qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini oshirishda zamonaviy usullardan foydalanish almashlab ekish, sug'orish jarayonini samarali yo'lga qo'yish, mineral o'g'itlarni me'yorida berish, agrotexnika ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish, turli zararli hashoratlarning ko'payishini oldini olish, biolaboratoriyalarning jadal ishlashi va kimyoviy elementlar sepilish jarayonlarini amalga oshirish hosildorlikni yuqori darajada ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Yuqorida ko'rsatilgan talablarni amalga oshirish qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligini 60-65 % gacha ko'tarish imkonini beradi.

Kalit so'zlar. Almashlab ekish, sug'orishdan samarali foydalanish, mineral o'g'itlarni me'yorida berish, agrotexnikani to'g'ri yo'lga qo'yish.

Sug'oriladigan yerlarning sho'rlanishi yarim cho'l va quruq mintaqalaridagi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga katta ziyon keltirmoqda.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlarning sezilarli qismi sho'rlangan. Asosan, isrofli sug'orish va yetarli darajada yer namlanishini kamaytirilmaganligi tufayli sizot suvlari satxining yuqorida joylashganligi natijasida yuzaga kelgan ikkilamchi sho'rlanishlar.

Sug'oriladigan yerlarda sho'rlanish tarqalishining oldini olish maqsadida drenaj tizimlaridagi loyqa va tuproq cho'kmalarni olib tashlash yo'li bilan tozalash choralari amalga oshirmoqda.

Qishloq xo'jaligi yerlarida drenaj tizimlarini tozalash natijasida sizot suvlarini satxini pasayishi kutilmoqda. Biroq, ba'zi yer egalari o'z dalalarida sug'orish suvlarining xajmi orttirib yubormoqda. Buning oqibatida tarkibida tuz bo'lgan katta xajmdagi suv yerga singishi vujudga kelmoqda va sizot suvlarining satxi yuqoriga ko'tarilishi vujudga kelmoqda. Mazkur holat o'z navbatida sho'rlanishni pasaymasligi omili bo'lib, qo'llanilayotgan choralarni samarasiz qilmoqda.

Suv resurslarini boshqarish texnologiyalari bo'yicha ko'rilgan choralarga ko'pgina misollar bor, lekin yetarli darajada amalga oshirilmaganligi, moliyaviy mablag', materiallar va uskunalarning yetishmasligi sababli vaziyat yaxshilanmagan.

Tuproqning past darajadagi unumdorligi paxta, bug'doy va boshqa ekinlarning ham hosil berishiga sabab bo'lyapti. Tuproq unumdorligining pastligi tuproqning sho'rlanishiga olib kelishi suvdan noto'g'ri foydalanish ayrim hollarda sabab bo'lmoqda.

Mazkur maqolada yer egalari qo'shadigan hissasi tuproq sho'rlanishining oldini olishda muhim o'rin tutishi ko'rsatib o'tilgan. Yer egalari faolligini oshirish uchun tuproq sho'rlanishi haqidagi bilimlarni yangilash zarur.

1. Tuproq va sizot suvlari satxini kuzatish orqali dalalardagi real holatni anglash lozim.

2. Sizot suvlari satxi yuqori joylashuvi muammosini xal qilish bo'yicha yer egalari quyidagi choralarni amalga oshirishi mumkin:

suvni tejoyvchi sug'orish usullari va yerni tekislatish orqali sizish tufayli isrof bo'ladigan suvni kamaytirish, shuningdek, yer egalari tomonidan drenaj tizimlarini ishchi xolatini saqlash bo'yicha kichik miqyosda ishlar amalga oshirilishi mumkin.

3. Yerdan foydalanishda yer egalari daromadini oshirish va tuproq unumdorligini oshirish uchun

qishloq xo‘jaligida mavjud almashlab ekishga yozgi (takroriy) ekinlar va siderat ekinlar (“yashil o‘g‘itlar”) kiritilishi kerak. Yoki yer maydonini mavsumiy alamashlab ekin turini o‘zgartirish.

Sho‘rlanishning eng yuqori darajasi sizot suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan sharoitlarda kuzatilgan. Shuning uchun, ko‘zativ quduqlari orqali qishloq xo‘jalik yerlari holatini tahlil qilish uchun, uzluksiz monitoring qilinib, sizot suvlari satxi o‘zgarish ma’lumotlarini yig‘ib borish tavsiya qilinadi.

Sug‘oriladigan qishloq xo‘jalik yerlarida tuzlar yig‘ilishi 2 ta asosiy sababga ko‘ra ro‘y beradi. Bulardan biri sug‘oriladigan suvlar tarkibidagi tuz kelib qo‘shilishi.

Ikkinchisi-ortiqcha sug‘orish va drenaj faoliyati to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmaganligidan sizot suvlari satxi ko‘tarilishi.

Sug‘orish tabiiy suv muvozanatida o‘zgarishlarga olib keladi. Sug‘orishda suvning barini o‘simliklar iste‘mol qila olmaydi va suv qoldig‘i qaergadir singishi kerak bo‘ladi. Bunda erishilgan eng yuqori samaradorlik 70% ga teng bo‘lishi mumkin. Sug‘oriladigan suvdan o‘simliklar foydalana olmaydigan qismi kamida 30% iborat bularning barchasi tuproqlarning turiga bog‘liq bo‘ladi.

Bunday sug‘orish suvlarining katta qismi yer ostiga to‘planadi, bu sezirlarli darajada suv to‘planuvchi qatlamning dastlabki gidrologik ko‘rsatkichlarining o‘zgarishiga olib keladi. Ko‘pgina suv to‘planuvchi qatlamlar qo‘shimcha suvni o‘z ichiga singdira olmaydi va boshqa qatlamlarga o‘tishini ta‘minlamaydi. Buni natijasida sizot suvlarini satxi ko‘tariladi va yer ustiga yaqin joylashib qolgan holda botqoqlashish ro‘y berishi mumkin.

Botqoqlanish - qishloq xo‘jalik yerlarining suv bilan to‘lib qolganligi yoki to‘yinganligining natijasidir. Rejalashtirilgan ishlarni amalga oshirishi uchun sizot suvlarining darajasi yuqori bo‘lgan holatlarda qishloq xo‘jalik yerlari botqoqlashgan deb hisoblanadi. Sizot suvi satxi ko‘tarilganda tuproq botqoqlashadi. Bu hosildorlikni pasaytiradi, ba‘zan mashinalar yer xaydashi uchun qiyinchilik tug‘diradi va katta og‘irlik tagzaminni g‘ovaklar kamayib qisilishiga olib keladi.

Sizot suvlarining yuqori satxi sababli yuzaga kelgan botqoqlashish quyidagi muammolarga olib keladi:

- Qishloq xo‘jalik ekinlarining ildiz qatlamini kislorod bilan to‘yinishini kamaytiradi.
- Tarikibida tuz bor sizot suvlarining kapillyar ko‘tarilishi tuproq sho‘rlanishiga olib keladi.
- Tuzlaring yuvilishiga (sho‘r yuvilishi, oqib ketishi, pastga tushib ketishiga) ta‘siri kamayadi.

EO‘K bo‘yicha suvning asosiy sho‘rlik tasnifi quyidagicha

Sho‘rlanganlik darajasi	EO‘K (dSm/m)
Sho‘rlanmagan suv	< 0,7
Sho‘r suv	0,7-42,0
Kuchsiz sho‘rlangan	0,7-3,0
O‘rtacha sho‘rlangan	3,0-6,0
Yuqori sho‘rlangan	> 6,0
Judayam kuchli sho‘rlangan	> 14,0
Tuzli eritma	> 42,

O‘simliklar tuproqdagi namlikni olib o‘sadi. Shuning uchun sug‘orish suvining sho‘rligi darajasiga emas, balki tuproqning sho‘rlanganligiga ham etibor qaratish kerak.

Tuproqning sho‘rlanishi maydonning relfega, sizot suvlarining satxiga va mavsumiy o‘zgarishlarga bog‘liq. Masalan, sug‘orilgandan so‘ng va sho‘r yuvishdan keyin sho‘rlanish kamayadi, lekin yog‘ingarchilik miqdori bug‘lanish darajasidan ancha past bo‘lgan bahor va yoz oylarida bu ko‘rsatkich ortadi.

Tuproq sho'rlanishi tasnifi

Tuproqning sho'rlanish darajasi	EO*Ke (dSm/m)	EO*K _{1:1} (dSm/m)	EO*K _{1:5} (dSm/m)		O'simliklarga ta'siri
			Qumoq	Og'ir loy	
Sho'rlanmagan	< 2	< 0.6	< 0.2	< 0.2	Sezilarsiz ta'sir
Kuchsiz sho'rlangan	2 - 4	0.61 - 1.15	0.2 - 0.3	0.2 - 0.4	Ta'sirchan ekinlarning hosildorligi kamayishi mumkin
O'rtacha sho'rlangan	4 - 8	1.16 - 2.30	0.4 - 0.7	0.5 - 0.9	Ko'p ekinlarning hosildorligi kamayadi
Kuchli sho'rlangan	8 - 16	2.31 - 4.70	0.8 - 1.5	1.0 - 1.8	Chidamli ekinlarning hosildorligi qoniqarli bo'ladi
Judayam kuchli sho'rlangan	> 16	> 4.70	> 1.5	> 1.8	Ayrim ekinlarning hosildorligi qoniqarli bo'lishi mumkin

Agar tuproqda, sizot yoki sug'oriladigan suvda ko'p miqdorda natriy bo'lsa, tuproqda ishqorlanish (soda hosil bo'lishi) muammosi yuzaga kelish mumkinligini ham hisobga olish kerak. Ishqorlanish tuproqning tabiiy xossalari salbiy tasir ko'rsatadi, tuproq agregatlarning buzilishi, tuproqda qobiq yuzaga keladi, tuproq kolloidlari bo'rtishi va dispersiyasi natijasida suv o'tkazish xususiyati pasayadi.

Shuningdek bu sho'r yuvishga ta'sir qilib tuzlarning yuvilishini kamaytiradi.

Tarkibida natriy bo'lgan tuproqni melioratsiyasi uchun ohak yoki gips qo'llash kerak. Bunday usullarni qo'llashdan oldin yer egalari tuproq va suvning kimyoviy tarkibi haqida ma'lumotni to'liq bilish uchun sho'rlanish holatini nazorat qiluvchi davlat tashkilotlariga murojat qilishlari lozim.

Bu maqolada e'tibor ishqorlanishga qarshi kurash choralariga emas, balki sho'rlanishga qarshi kurash choralariga qaratilgan.

Tuproqda tuz miqdorining ortib ketishi ekinlarning sust va notekis o'sishiga, shuningdek, yomon hosildorlikka olib keladi. Sho'rlangan tuproqda osmotik bosimi tufayli ildiz qatlamida o'simliklar ildizi qabul qila oladigan suv yetarli miqdorda mavjud emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ritzema H.P. (Editor-in-Chief), 2006. Drainage Principles and Applications. Wageningen, Alterra, ILRI Publication no. 16, pp. 1125.
2. M.Xamidov, Sh.Ch.Botirov, B.U.Suvanov, D.G.Yulchiev "Suv resurslarini o'lchovi va vositalari" O'quv qo'llanma. T., TIQXMMI bosmaxonasi, 2019. 185 bet.
3. Xamidov M.X., Begmatov I.A., Isaev S.X., Mamatov S.A. "Suv tejamkor sug'orish texnologiyalari" O'quv qo'llanma. T.:TIMI, 2015, 232 b.
4. Xamidov M.X., Begmatov I.A., Isaev S.X., Mamatov S.A. "Suv tejamkor sug'orish texnologiyalari" O'quv qo'llanma. T., TIMI bosmaxonasi, 2015. 243 bet.
5. Raximbaev F.M. va boshqalar. "Qishloq xo'jaligida sug'orish melioratsiyasi". Darslik. T. "Mehnat", 1994, 327 bet.
6. Raximbaev F.M. «Praktikum po selskoxozyaystvennim gidrotexnicheskim melioratsiyam». T. «Mehnat». 1991, 391 str.
7. Irrigatsiya Uzbekistana. I-IV tom.
8. Dusbekov T.M. LINKING A MODERN INTERACTIVE METHOD TO THE METHOD OF AUDIO SLIDE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY "Ekonomika i sotsium" №12(91) 2021 www.iupr.ru